

BERICHT ZUR ARCHÄOLOGISCHEN MAßNAHME TRAISMAUER STADTGRABEN

Dominik Hagmann

Archäologischer Dienst GesmbH

0 Zusammenfassung

Maßnahmennummer:	19166.22.06
Maßnahmenbezeichnung:	Trismauer Stadtgraben
Bundesland:	Niederösterreich
Verwaltungsbezirk:	St. Pölten Land
Gemeinde:	Trismauer
Katastralgemeinden:	Trismauer
Flur/Adresse:	Stadtgraben
Grundstücksnummer:	1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20,1/21
Grobdatierung/en	Neuzeit; 21. Jahrhundert; undatierbar
Feindatierung/en	n/a
Kulturstufe/n	n/a
Grobbefund/e	Produktion
Feinbefund/e	Siedlung
Anlass für die Maßnahme:	Weggestaltungs- und Infrastrukturleitungserneuerungsmaßnahmen
Durchführungszeitraum:	29.04.2022 bis 10.05.2022
Fundverbleib:	Archäologische Sammlung der Stadtgemeinde Trismauer
Autor und Fotograf:	Dr. Dominik Hagmann, BA MA ARDIG-Archäologischer Dienst GesmbH Porschestraße 39 3100 St. Pölten d.hagmann@ardig.at Tel.: 02742/88039

Im Südosten der Altstadt von Trismauer wurden für eine Weggestaltung und Infrastrukturleitungserneuerungen im Bereich des ehemaligen Stadtgrabens Erdbauarbeiten im Auftrag der Stadtgemeinde vorgenommen. Diese wurden durch die Firma ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH im Zeitraum vom 29.04.2022 bis 10.05.2022 archäologisch begleitet. Alle Aktivitäten waren mit einem möglichst flachen Bodeneingriff verbunden, um etwaige archäologisch relevante Schichten zu schonen. Lediglich eine geplante Leitungstrasse (im Zentralbereich des Stadtgrabens) wurde tiefgreifend umgesetzt. Sämtliche Bodeneingriffe wurden archäologisch begleitet und dokumentiert, komplexe wie auch archäologisch relevante Fund- und Befundsituationen wurden im Rahmen der Aktivitäten jedoch nicht angetroffen. Die Arbeiten

wurden vom 29.04.2022 bis 10.05.2022 durchgeführt. Der Schnitt zeigte im Bereich des südöstlichen Stadtgrabenparks eine Reihe von Ablagerung und Verfüllungen, die in zwei Kontexten und Phasen der Neuzeit und jüngeren Vergangenheit (18. bis 21. Jh.) zu sehen sein dürften – einerseits diverse kleinräumige, jüngere und höchst begrenzte Erdverlagerungen im Zuge einer Kleingartennutzung einzelner Abschnitte des Untersuchungsbereiches und andererseits eine größerangelegte, ältere und sich über den gesamten Stadtgraben erstreckende Erdverlagerung im 18. Jh. im Zuge der Trockenlegung und anschließenden Verfüllung des ursprünglichen Wassergrabens. Das dokumentierte Fundmaterial unterstützt diese These: In allen Stratifikationseinheiten wurden hinsichtlich des Fundmaterials offensichtlich Objekte angetroffen, die als „secondary refuse“, wohl stets zum Zwecke der Müllentsorgung, eingebracht zu werden. (Abb. 1)

 Archäologischer Dienst GesmbH	Traismauer Stadtgraben			
	Maßnahmennummer: 19166.22.06	Katastralgemeinde/n: Traismauer	Planersteller: HAGMANN, Dominik	Datum: 26.09.2022

Abb. 1: Interpretierter Gesamtplan der Maßnahme

Inhalt

0	Zusammenfassung	2
1	Anlass der Maßnahme	6
2	Verlauf der Maßnahme	8
3	Naturräumliche Landschaft	9
4	Technischer Bericht	12
5	Forschungsstand	13
6	Auswertung	14
6.1	Befunde	14
6.2	Funde	21
7	Wissenschaftliche Interpretation und Bewertung	22

1 Anlass der Maßnahme

Im Südosten der Altstadt von Traismauer wurden für eine Weggestaltung und Infrastrukturleitungserneuerungen im Bereich des ehemaligen Stadtgrabens Erdbauarbeiten im Auftrag der Stadtgemeinde durch die Fa. Swietelsky AG vorgenommen. Diese wurden auf den Parzellen 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 und 1/21 (sowie partiell 1403/1) durch die Firma ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH im Zeitraum vom 29.04.2022 bis 10.05.2022 archäologisch begleitet (Abb. 2, Abb. 3). Geplant war und umgesetzt wurde die Errichtung von neuen Gehwegen samt Beleuchtung sowie neuer Parkflächen begleitend zur bestehenden, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Bahnhofstraße. All diese Aktivitäten waren mit einem möglichst flachen Bodeneingriff verbunden, um etwaige archäologisch relevante Schichten zu schonen. Lediglich eine geplante Leitungstrasse (im Zentralbereich des Stadtgrabens) wurde tiefgreifend umgesetzt. Sämtliche Bodeneingriffe wurden gemäß den geltenden Richtlinien des Bundesdenkmalamtes (BDA) archäologisch begleitet und dokumentiert, komplexe wie auch archäologisch relevante Fund- und Befundsituationen wurden im Rahmen der Aktivitäten jedoch nicht angetroffen. Ziel der Maßnahme war es, weitere, allfällig vorhandene römische Siedlungsbefunde bzw. Befunde zur Baugeschichte der Stadt Traismauer zu erfassen – dies konnte besonders für die jüngere Stadtgeschichte auch umgesetzt werden.

Abb. 2: Geografische Verortung der zu untersuchenden Parzelle (südöstlicher Stadtgraben; markiert in Rot) am Rande der Traismaurer Innenstadt (Quelle: basemap.at, BEV; Google).

Abb. 3 Orthofoto (10.07.2020) mit Abbildung des Oberflächenzustandes des Untersuchungsbereichs vor Beginn der Eingriffe (Quelle: BEV)

2 Verlauf der Maßnahme

Die Arbeiten wurden vom 29.04.2022 bis 10.05.2022 durchgeführt. Die archäologische Baubegleitung erfolgte bei nahezu stets schönem Wetter – gelegentlich nur unterbrochen von kurzem, leichtem Nieselregen – nahezu vollständig vom 29.04.2022 bis 05.05.2022; an den übrigen Tagen wurden einzelne arbeitstechnische Aspekte vor Ort supplementär gezielt nachbereitet (i.e. Überblicksfotos etc.) (**Abb. 4**).

Abb. 4: Teilansicht des Schnittes im Bereich des südöstlichen Stadtgrabens während der Erdbewegungstätigkeiten, Blickrichtung Süden.

3 Naturräumliche Landschaft

Die untersuchte Fläche schließt direkt östlich an die heutige Traismaurer Altstadt an, welche ca. 2 km südlich der Taisenmündung in die Donau, am Ausgang des unteren Traisentals und im südwestlichen Tullner Becken, auf einer rechts des Traisenflusses und südlich des Donaustroms gelegenen, leicht vom Umland erhöht abgegrenzten, sanften Anhöhe ($\varnothing \sim 195$ m. ü. A.) zu verorten ist¹, wie die offenen Geodaten des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen (BEV) zeigen. (Abb. 5, Abb. 6) Nach den Geodaten der Geologischen Bundesanstalt (GBA – basierend auf der Geologischen Karte von Niederösterreich im Maßstab 1:200.000) ist ebenjener Untersuchungsbereich mit seinem postglazialen (holozänen), älteren Talboden mit Kies und Sand geologisch als Talfüllung des Quartärs zu charakterisieren. (Abb. 7) Nach der bodenkundlichen Kartierung der WebGIS-Applikation eBOD des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) sind für die die Traismaurer Innenstadt direkt umgebenden, ebenen Böden² der Landschaftsräume „Traisen-“ und „Donauniederung“ (teils schwach vergleyter) kalkhaltiger Grauer Auboden aus jungem, feinem Schwemmaterial als Bodentyp auf der Austufe der Traisen bzw. der höheren Austufe der Donau gang und gäbe. Die Bodenart ist geprägt von (sandigem oder lehmigem) Schluff bzw. (manchmal) Lehm, welcher auch sandig oder schluffig erscheinen kann. Nach Süden, in Richtung Niederterrasse und des unmittelbare anschließenden, tertiären Hügellands östlich des Traisentals³ mit dem Venus- und Schulberg, ist im Landschaftsraum „Höhere Terrassen und Hügelgebiet“ auf dessen ebenen bis schwach geneigten Lagen kalkhaltiges Kolluvium (Tschernosem) aus Feinmaterial als Bodentyp vorhanden; als Bodenart ist lehmiger Schluff, sandiger Lehm oder schluffiger Lehm zu beobachten. (Abb. 8)

¹ E. Sommerer, Der geographische Raum: Vom Unteren Traisental bin in das Tullner Becken, in: Bundesdenkmalamt (Hrsg.), Zeitschriften: Vom Tullnerfeld ins Traisental, Fundberichte aus Österreich, Materialhefte, Reihe A, Sonderheft 2 (Horn 2005) 18 (16–21).

² Für die Altstadt selbst liegen keine Daten vor.

³ Vgl. Anm. 1. T. Denk, Die pannonicische Flora im Unteren Traisental, Lanius, 11/01, 2002, 8 (8–9).

Abb. 5 Digitales Geländemodell des unteren Traisentals im Bereich der Mündung in die Donau; gut erkennbar ist die leicht erhöhte Lage der Traismaurer Innenstadt im Unterschied zur Umgebung (Quelle: BEV, Land Niederösterreich)

Abb. 6 3D-Ansicht des Mündungsbereiches der Traisen in die Donau, Blick aus nordöstlicher Richtung; Traismauer befindet sich im linken Bildzentrum – oben: Digitales Geländemodell; unten: Orthofoto (Quelle: BEV)

Abb. 7 Geologische Sedimente im unteren Traisental im Bereich der Mündung in die Donau (Quelle: GBA, Land Niederösterreich, basemap.at)

Abb. 8 Böden im unteren Traisental im Bereich der Mündung in die Donau (Quelle: BFW, Land Niederösterreich, basemap.at)

4 Technischer Bericht

Die Untersuchung des Befundes erfolgte durch eine archäologische Baubegleitung; die stratigrafischen Relationen der beobachteten Befunde und deren archäologische Bestimmung wurden mittels der Online-Software Airtable erfasst, verwaltet und visualisiert. Die digitale 3D-Vermessung des Befundes erfolgte mittels eines Leica GPS GS12 GNSS-Gerätes, die digitalfotografische Dokumentation aufgrund administrativer Rahmenbedingungen mittels eines Apple iPhones SE 2020 sowie eines Apple iPhones 13 Pro. Alle im Zuge der Ausgrabung erhobenen Daten wurden in QGIS als geografisches Informationssystem importiert und dort verwaltet, analysiert und in weiterer Folge für die vorliegende Maßnahmendokumentation aufbereitet.

5 Forschungsstand

Das Gebiet der Traismauer Altstadt blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und stellt, neben einzelnen urgeschichtlichen Funden⁴, mit dem römischen Kastell Augustianis einen wenigstens seit der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr., ggf. mit Unterbrechungen in einer bisher archäologisch wie historisch nur sehr schwer fassbaren Zeit zwischen dem ausgehenden 5. und beginnendem 9. Jh. n. Chr.⁵, wohl annähernd kontinuierlich bis heute besiedelten Bereich dar. Der Franziszeische Kataster legt nach dem Online-Altkartendienst Arcanum Maps für den Untersuchungsbereich zum entsprechenden Zeitpunkt (1821) das Vorhandensein von Nutzgärten im Stadtgraben nahe. 1991 wurden, etwa 30 m nordwestlich des Nordendes der untersuchten Flächen archäologische Untersuchungen durch J. Offenberger und A. Gattringer im Bereich der Parzellen .2 und .3 vorgenommen, die Teile einer römerzeitlichen Phase des kaiserzeitlichen Steinlagers sowie Befunde dreier Vorgänger-Holzbauphase (vermutlich des Holz-Erde-Lagers oder vielleicht sogar einer noch davor errichteten Anlage) und einer diesen beiden Phasen nachfolgenden, neuzeitlichen Bauphase freilegten; diese Befunde umfassten sowohl fortifikatorische wie auch infrastrukturelle sowie siedlungsbezogene *features*⁶. Für den Bereich etwas westlich des nördlichen Abschnitts des südöstlichen Stadtgrabens sind für die o.g. archäologische Maßnahme aus 1991 schließlich folgende Rahmeninformationen in der Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamt vorhanden:

- **Fundstelle: 3/15/19166.1, Auxiliarkastell Augustiana/Altstadt**
Traismauer, SG Traismauer, St. Pölten 19166.90
 - **Flur:** Wiener Str. 14
 - **Parzellen:** . 2, .3
 - **Beschreibung des Fundortes:** Das von der mittelalterlichen Altstadt überbaute Auxiliarkastell liegt auf der re. Flussterrasse der Traisen, etwa 2 km südlich der Mündung der Traisen in die Donau. Es handelt sich etwa um das vom Gartenring im Westen und Norden sowie von der Bahnhofstraße im Osten umschlossene Areal
 - Siedlung, Holz-Erde-Lager, 1.Jh.n., Römisch
 - **Befund:**
 - Die älteste Phase, wohl aus der Entstehungszeit des Lagers, bilden Reste römischer Holzverbauung, die bis zu Kastellmauer reicht und vom Wall des Holz-Erde-Lagers überlagert wird bzw. beim Bau des Holz-Erde-Lagers planiert wurde.
 - Innerhalb der Mauer der steinernen Kastellmauer Wall mit waagrechter Holz Holzrahmenkonstruktion des Holz-Erde-Lagers und *via vallaris*, westlich anschließend Kasernen mit zwei Holzbauphasen; jüngere Holzbauphase durch Brand zerstört.
 - In die Ostwange des Lehmwalles eingebaut Ostfront der Steinkastells mit Steinplattenbelag der Berme, Beibehaltung der *via vallaris*. Innenbebauung des Steinlagers durch moderne Überbauung bereits zerstört.
 - Im Mittelalter offenbar Weiterverwendung der römischen Mauer, heutige Ziegelmauer etwa 5 Meter weiter östlich erst während der Türkenkriege erbaut.
 - **Verbleib:**
 - Depot BDA
 - **Fundgeschichte:**
 - Grabung BDA (J. Offenberger) im Gh. Loichtl, Wiener Str. 14

⁴ J.-W. Neugebauer, Rettungsgrabungen im Unteren Traisental in den Jahren 1996 und 1997: 14. Vorbericht über die Aktivitäten der Abteilung für Bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes im Raum St. Pölten - Traismauer, Fundberichte aus Österreich 36/1997, 1998, 455 (451–565).

⁵ E. Steigberger, Traismauer – Augustiana: Kastell – vicus, in: V. Gassner – A. Pülz (Hrsg.), Der römische Limes. Führer zu den archäologischen Denkmälern, Wien 2015, 219–223; P. Aichinger-Rosenberger – E. Benesch – K. Bleicher – S. Grün – R. Holzschuh-Hofer – W. Huber – H. Karner – K. Packpfeifer – A. Piuk – G. Russwurm-Biro – O. Rychlik – A. Szendey – F. P. Wanek, Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Topographisches Denkmälerinventar. Niederösterreich südlich der Donau 2 (M-Z), Horn, Wien 2003, 2364–2371.

⁶ J. Offenberger, Traismauer – Augustianis. Ergebnisse einer Sondage an der östlichen Stadtmauer, Fundberichte aus Österreich 32/1993, 1994, 535–542

6 Auswertung

6.1 Befunde

Infolge der archäologischen Baubegleitung wurden im Stadtgraben im Südosten der Altstadt auf den entsprechenden Parzellen in mehreren Schritten Erdbewegungstätigkeiten durch die Baufirma Swietelsky AG (Künnettengrabungen, Böschungs- und Trassierungsarbeiten) für die geplante Stadtgrabenparkgestaltung vorgenommen, wodurch ein insgesamt 541,06 m² großer Schnitt zustande kam. In diesem wurden im Rahmen der archäologischen Baubegleitung die invasiven Eingriffe ins Erdreich dokumentiert (Abb. 8). Die dabei erfassten Stratifikationseinheiten werden nachfolgend eingehend vorgestellt.

IF 02, 20, 21 sowie die SEs 01, 03, 08, 09, 10, 11 und 19 fanden sich im als Hilfsbezeichnung sog. Südbereich des Schnittes (Abb. 9), SE 12, 13, 14 und 15 sowie die jeweiligen Fortsetzungen von IF 02, 20 und 21 wie auch von SE 01 im sog. Zentralbereich (Abb. 10); die IFs 07 und 18 bzw. die SEs 04, 05, 06, 16 und 17 wie auch erneut die korrespondierend fortgesetzten Abschnitte der IFs 02, 20, 21 und der SE 01 lagen im sog. Nordbereich (Abb. 11).

Abb. 8 Geografische Verortung des Schnittes (Quelle: BEV, OpenStreetMap, basemap.at, Google)

Abb. 9 Stratifikationseinheiten/Nordbereich (Quelle: BEV)

Abb. 10 Stratifikationseinheiten/Zentralbereich (Quelle: BEV)

Abb. 11 Stratifikationseinheiten/Südbereich (Quelle: BEV)

SE 01 (Abb. 13, Abb. 15) stellt die direkte Künettenverfüllung dar, die sich als die gesamte Untersuchungsfläche bedeckender, stark humöser Oberboden beschreiben lässt und im Rahmen der Bauarbeiten im Bereich der Künetten und Wegtrasse abgetragen wurde. IF 02 beschreibt die Künette selbst als stratigrafisch jüngstes Feature Interface, welches im Zuge der Bauaktivitäten rezent gegraben wurde; sie misst auf einer Länge von ca. 85 m (Nord-Süd-Ausdehnung) durchschnittlich rd. 60 cm Breite und verfügt über eine Eindringtiefe von rd. 70 cm (Abb. 13). SE 03 innerhalb der Künette kann als sich vom umgebenden Boden farblich unterscheidende Ablagerung beschrieben werden. Sie wurde nicht ergraben, war jedoch an der Unterkante der Künette situiert und wurde daher dokumentiert. In Ermangelung von Fundmaterial ist sie nicht datierbar (Abb. 16). Im Nordbereich des Schnittes wurde ein Brunenschacht (IF 07 [rezent], Abb. 14, Abb. 18) zur Anlage eines in die Stadtgrabengestaltung integrierten Brunnens angelegt: SE 17 stellte dabei den Oberboden dar, der 30 bis 50 cm unter die Oberkante des Brunenschachts reichte. Die nächstjüngere Schicht, SE 04 und stratigrafisch darunter, kann neuzeitlich datiert werden und stellt eine Verfüllung mit Ziegeln und Mörtel, an ihrer Unterkante durchaus lehmig, dar, die vereinzelte und kaum signifikante Streufunde beinhaltet (Abb. 17 Abb. 18). Stratigrafisch darunter lag SE 05, eine ebenfalls wohl neuzeitliche, dunkle, humöse Verfüllung, vermischt mit Lehm; diese umfasste vereinzelt Funde und Mörtleinbringung. Gemeinsam mit SE 06 einer in Ermangelung von Fundmaterial undatierbaren, sehr humös und geradezu sterilen Ablagerung, stellen die SEs 04 und 05 wohl die Verfüllung des ursprünglich als Wassergraben genutzten Stadt- bzw. Marktgrabens (s.u.) dar (Abb. 18). SE 08 bis SE 19 stellen verschiedene Ablagerungen entlang der Unterkante der Künette IF 02 dar, die aufgrund des Fehlens von Fundmaterial alleinig anhand ihrer morphologischer Eigenschaften nicht datierbar sind. Da die Oberkanten sämtlicher *features*, wie bei SE 03, an der Sohle der Künette zu verorten waren und die Künette nicht weiter eingetieft wurde, wurden die jeweiligen Oberflächen der entsprechenden Stratifikationseinheiten dokumentiert, die Volumina selbst aber nicht ergraben. SE 08 stellt eine Verfüllung, vielleicht einer Grube, mit Kiesel, Mörtel, Schotter sowie Bruchsteinen dar (Abb. 19), SE 09 ist wohl als Planierschicht (Mörtelschicht mit Kieselein schlüssen) anzusehen (Abb. 20). SE 10 könnte, wie SE 08, als lehmige Grubenverfüllung interpretiert werden (Abb. 21), ebenso wie SE 11 (Abb. 22) und SE 12 (Abb. 23). SE 13 dürfte wohl als lehmiges Deposit, aus eines scheinbar arbiträren Schüttungsvorganges innerhalb des Stadtgrabens hervorgehend, zu interpretieren sein (Abb. 24). SE 15, welche stratigrafisch über SE 14 liegt, stellt eine stark humöse Schicht dar, vermutlich ein Rest des Oberbodens (Abb. 26). SE 14, wohl eine lehmige Ablagerung, dürfte hingegen, ebenfalls wie SE 13, Resultat einer arbiträren Schüttung innerhalb des Stadtgrabens sein (Abb. 25). SE 16, eine Ablagerung mit Ziegelfragmenten und Mörtel sowie Kiesel, ist gleichermaßen zu interpretieren (Abb. 27). SE 19 kann als lehmiges Deposit mit Ziegeln und Steinen angesprochen werden: dieses war offenbar bereits sekundär gestört, was gegebenenfalls im Zusammenhang mit einem zuvor bestehendem und nun entfernten Beton-Kanalschacht zu sehen sein dürfte, der deutlich im Profil bzw. der Künetten-/Schnittkante sichtbar ist; ein Interface zu den diesem Kanaleinbau vorhergehenden Invasiv-Aktivitäten konnte nicht festgestellt werden (Abb. 28). IF 20 dokumentiert schließlich die zur Stadtgrabenparkweggestaltung angelegte Trasse als Feature Interface (Abb. 15). Stratigrafisch darunter, im unausgegrabenen und nicht weiter durch die Bauaktivitäten gefährdeten Bereich, waren, trotz der geringen Eindringtiefe (~ 30 cm) einzelne Schotter- und Humusablagerungen erkennbar, die aufgrund ihrer Form, Struktur und Zusammensetzung, einschließlich einer augenscheinlichen Absenz jeglichen Fundmaterials, jedenfalls über eine außerordentlich rezent anzunehmende Datierung verfügten und gesondert fotografisch dokumentiert wurden. Nach den Bau- und Leitungsverlegungsaktivitäten waren die Künetten wiederverfüllt und die Trasse mit einem asphaltierten Spazierweg ausgestattet (Abb. 29).

Abb. 12 IF 21

a

b

c

Abb. 13 IF 02, Blick nach Norden (links, a) am nördlichen Ende des Schnitts, nach Nordweste (Mitte, b) am südlichen Ende des Schnitts und nach Süden (rechts, c) im Zentralbereich des Schnitts. Ebenfalls sichtbar ist der durch IF 02 gestörte Oberboden (SE 01)

Abb. 14 IF 07

Abb. 15 IF 20

Abb. 16 SE 03

Abb. 17 SE 04 ↑

←

a

b

c

d

Abb. 18 SE 04, 05, 06, 17 und IF 07 – a: , Blick nach Süden; b: , Blick nach Westen; c: , Blick nach Norden; d: , Blick nach Osten

Abb. 19 SE 08

Abb. 20 SE 09

Abb. 21 SE 10

Abb. 22 SE 11

Abb. 23 SE 12

Abb. 25 SE 14

Abb. 24 SE 13

Abb. 26 SE 15

Abb. 27 SE 16

Abb. 28 SE 19

Abb. 29: Endzustand mit bereits asphaltiertem Spazierweg

6.2 Funde

Insgesamt wurden im Zuge der Baubegleitung sechs Keramikfragmente geborgen; diese stammen aus den SE 01, 04 sowie 05 und sind wohl gänzlich neuzeitlich zu datieren. Aus SE 01 stammt mit Fnr. 1 ein glasiertes Keramikfragment, aus SE 04 mit Fnr. 3 drei vermutlich neuzeitlich zu datierende Fragmente und aus SE 05 mit Fnr. 4 ein glasiertes Keramik- sowie ein neuzeitliches Ziegelfragment (Abb. 30). Es ist anzunehmen, dass sämtliche Funde als sekundärer Abfall im Zuge einer Müllentsorgung sowie während der Verfüllung des Stadtgrabens bzw. dessen Nutzung als Hausgärten u. dgl. (s.u.) zu verschiedensten Zeitpunkten in den archäologischen Kontext gelangten.

a: Fnr. 1 (SE 01)

b: Fnr. 3 (SE 04)

c: Fnr. 4 (SE 05)

Abb. 30: Funde aus Schnitt 01 (Fotos: D. Steinhauser)

7 Wissenschaftliche Interpretation und Bewertung

Der Schnitt zeigt im Bereich des südöstlichen Stadtgrabenparks eine Reihe von Ablagerung und Verfüllungen, die in zwei Kontexten und Phasen der Neuzeit und jüngeren Vergangenheit (18. bis 21. Jh.) zu sehen sein dürften – einerseits diverse kleinräumige, jüngere und höchst begrenzte Erdverlagerungen im Zuge einer Lokalnutzung einzelner Abschnitte des Untersuchungsbereiches und andererseits eine größerangelegte, ältere und sich über den gesamten Stadtgraben erstreckende Erdverlagerung im 18. Jh. Das dokumentierte Fundmaterial unterstützt diese These: In allen Stratifikationseinheiten wurden hinsichtlich des Fundmaterials offensichtlich Objekte angetroffen, die als „secondary refuse“⁷ an anderen Orten unbekannter Verortung gesammelt wurden, um im Stadtgrabenbereich, wohl stets zum Zwecke der Müllentsorgung, eingebracht zu werden. Ein Blick auf die Geschichte des Stadtgrabens gibt Aufschluss zu dieser Überlegung, denn die Transformation vom ursprünglichen Wasser- zum Stadtgraben sowie die danach auftretenden Spuren des Gebrauchs des entsprechenden Untersuchungsbereiches durch kleinparzellierte Nutzgärten über Jahrhunderte (!) hinweg durch die lokale Bevölkerung sind hinlänglich dokumentiert: Im Dehio-Handbuch wird diesbezüglich darauf verwiesen, dass zwischen 1771 und 1783 der zunächst als Wassergraben verwendete Markt- bzw. heutige Stadtgraben aufgeschüttet und hernach im Untersuchungsbereich der Nutzung durch Kleingärten zugeführt wurde.⁸ Ebenso ist für das 20. Jh. auch ein reguliertes, wasserführendes Gerinne im Stadtgrabenpark etwa mittig längs des Grabenverlaufs als Wasserinfrastruktureinrichtung nachgewiesen, welches ebenso im Kontext der Kleingartennutzung zu sehen und für die lokale Bewässerung verwendet worden sein dürfte⁹. (Abb. 31; Abb. 32) Diese Situation belegen besonders herausragend entsprechende fotografische Überblicks- und Detailaufnahmen sowie die jeweils korrespondierenden Beschreibungen anhand von 22 Abbildungen für den Zeitraum von 1895 bis 2008 in der Online-Bilddatenbank „Topothek“ für Traismauer (<https://traismauer.topothek.at/>):

- 1895: ID 0336616
- 1904: ID 0458329
- 1910: ID 0068276
- 1915: ID 0172239, 0204657
- 1919/1920: ID 0097679
- 1930: ID 0028476, 0813172
- 1942: ID 0842831
- 1950: ID 0030444
- 1948: ID 0256401
- 1950: ID 1056573
- 1953: ID 1109334
- 1955: ID 0031568, 0402532
- 1959: ID 0009288
- 1960: ID 0037191
- 1962: ID 0005812, 0045940
- 1965: ID 0838984
- 1970: ID 0052465
- 1980: ID 0342950

⁷ D. C. Wilson, Identification and Assessment of Secondary Refuse Aggregates, J Archaeol Method Theory 1, 1, 1994, 41–68, DOI: [10.1007/BF02229423](https://doi.org/10.1007/BF02229423)

⁸ P. Aichinger-Rosenberger – E. Benesch – K. Bleicher – S. Grün – R. Holzschuh-Hofer – W. Huber – H. Karner – K. Packpfeifer – A. Piuk – G. Russwurm-Biró – O. Rychlik – A. Szendey – F. P. Wanek, Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Topographisches Denkmälerinventar Niederösterreich südlich der Donau. Teil 2, M bis Z (Horn/Wien 2003), 2366.

⁹ Vgl. <https://traismauer.topothek.at/?doc=749021>.

Abb. 31 Luftbild der Traismauer Innenstadt aus dem Mai 2008 (?), Blick Richtung Nordwesten: Zu diesem Zeitpunkt besteht noch eine Nutzung des südöstlichen Stadtgrabens als Kleingartenanlage (Quelle: Stadtgemeinde Traismauer [<https://traismauer.topothek.at/?doc=732277>])

Abb. 32 Abbildung der Auflösung von Teilen der Kleingärten im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich des südöstlichen Stadtgrabenparks (2006-04-15; Quelle: Stadtgemeinde Traismauer [<https://traismauer.topothek.at/?doc=678234>])